

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
492 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yidinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере.....	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri.....	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati.....	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari.....	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl.....	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi.....	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies.....	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi.....	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog‘iston respublikasida turizm rivojini ta‘minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Teumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o‘g‘li	
Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o‘rganish va tahlil qilish	486
Nurboev Rashit Xudoyberdievich, Salimov Shuhrat Halimovich, Bozorov Rustam Rasulovich	

ARALASH TOLALARDAN TAYYORLANGAN IPLARNING MUSTAHKAMLIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH

Nurboev Rashit Xudoyberdievich

Buxoro davlat texnika universiteti
t.f.n professor.

ORCID: 0009-0005-5446-6361

E - mail: nurboev1966@mail.ru

Salimov Shuhrat Halimovich

Buxoro davlat texnika universiteti
t.f.f.d., dotsent.

ORCID: 009-0007-1815-5130

E - mail: shuhrat278u@gmail.com

Bozorov Rustam Rasulovich

Buxoro davlat texnika universiteti
assistent.

E - mail: rustam1990@gmail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli tarkibli tolalardan tayyorlangan yarim tayyor mahsulot, ip va tayyor mahsulot sifatini aniqlovchi ko'rsatkichlar o'tkazilgan tahlillar asosida aniqlangan hamda tegishli formulalar keltirib o'tilgan. Aralash tarkibli tolali komponentlarning xususiyatlari va ularning nisbiy ulushi bilan bog'liqligi o'rganilib, tolaviy tarkibi har xil bo'lgan iplar uchun aralashmadagi komponentlar ulushi o'zgarganida aralashma koeffitsiyenti, kimyoviy shtapel tolaning o'rtacha uzunligini aniqlash hamda tolalarning geometrik xossalari haqida ma'lumot va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ip, tola, kimyoviy tola, aralashma, halqali yigirish, pnevmomexanik yigirish, ipning pishiqligi, chiziqli zichlik.

Abstract: This article describes semi-finished products from fibers of different composition, yarn, indicators for determining the quality of the finished product, identified on the basis of analysis and formula. The properties of the components of the blended fiber and their relative proportions are studied, information and recommendations are given on the coefficient of the mixture when the proportion of components in the mixture changes, the average length of the chemical staple fiber, the geometric properties of the fiber for yarn with different fiber content.

Key words: yarn, fiber, chemical fiber, compound, ring spinning, rotor spinning, yarn viscosity, linear density.

Аннотация: В данной статье описаны показатели по определению качества волокон, пряжи, нити и готового изделия различного состава, определяемые на основе исследований а также приводятся формулы. Проведен литературный обзор работ ученых в этой области. Изучены свойства компонентов различного состава волокон в зависимости от их пропорций, а также коэффициент смеси при изменении доли компонентов. Приведены сведения и рекомендации по определению средней длины химического штапельного волокна по геометрическим свойствам.

Ключевые слова: пряжа, волокно, химическое волокно, смесь, кольцевое прядение, пневмомеханическое прядение, прочность нити, линейная плотность.

KIRISH

Jahon bozorida aralash tolali yigirilgan ip va gazlamalar ishlab chiqarish uchun resurstejamkor texnologiyalar hamda texnika vositalarining yangi ilmiy-texnikaviy yechimlarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada yigirilgan iplarning sifat ko'rsatkichlarini tubdan yaxshilash, raqobatbardosh xususiyatlarga ega ip ishlab chiqarish yo'nalishida maqsadli ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ip sifati va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan samarali tizimni yaratish va tegishli texnologiyalarni ishlab chiqishga alohida e'tibor berilmoqda.

Respublikamizda to'qimachilik hamda tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish, soha korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash, paxta tolasi ishlab chiqarish va uni chuqur qayta ishlash asosida keng assortimentdagi yuqori sifatli va past tannarxli to'qimachilik hamda yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu yo'nalishda muayyan natijalarga erishilmoqda.

Aralash tolali ip ishlab chiqarishda ip sifati uning tarkibidagi tolalarning chiziqli zichligi va uzunligi bilan bir qatorda ipning umumiy xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, ingichka tolalar son jihatdan ko'p bo'lib, katta tutashish maydoniga ega bo'ladi. Natijada ip cho'zilganda tolalar o'rtasida yuzaga keladigan ishqalanish kuchi ham yuqori bo'ladi. Ingichka tolalardan yetarli darajada pishqlikka ega bo'lgan ip olish mumkin. Shu sababli, me'yoriy sifatga ega ip ishlab chiqarish uchun ko'ndalang kesim bo'yicha minimal miqdorda tola talab qilinadi. Demak, tolaning chiziqli zichligi ipning minimal chiziqli zichligini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganishda tola kompozitsiyasining mexanik va texnologik parametrlariga ta'siri bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar muhim ahamiyatga ega. Bu borada professor V.A. Usenko va K.E. Perepelkin tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tabiiy va kimyoviy tolalarni aralashtirish natijasida iplarning mustahkamligi oshishi, ularning elastiklik va notekislik darajasi kamayishi ta'kidlangan. Ayniqsa, paxta-poliester aralashmasi asosida tayyorlangan iplar yuqori texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ip yigirish jarayonidagi uzilishlar sonining kamayishi va ipning cho'ziluvchanlik xususiyatlarining yaxshilanishi kuzatilgan.

A.S. Kolchin aralash tolalarning fizik-mexanik xususiyatlarini baholashda ularning individual komponentlaridagi uzilish kuchi, gigroskopiklik va sirt tarangligi kabi omillarni inobatga olish zarurligini ko'rsatib o'tgan. Kolchinning izlanishlari iplarning ishlov berish bosqichlarida tolalarning bir-biriga bo'lgan bog'lanish kuchi umumiy pishqlik ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Bunda tolalarning tekis taqsimoti va aralashish darajasi yakuniy mahsulot sifatining asosiy omili sifatida baholangan.

Shuningdek, Yu.N. Sokolov ham aralash tolali iplarning ekspluatatsion xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan. Uning tadqiqotlarida tabiiy tolalar (masalan, paxta) bilan sun'iy tolalar (viskoza, lavsan) ni optimal nisbatda qo'llash orqali iplarning egiluvchanligi, mustahkamligi va tikuvbardoshlilik ko'rsatkichlari yuqoriligi aniqlangan. Ayniqsa, 70:30 yoki 65:35 nisbatdagi paxta-lavsan aralashmasi iplarida fizik-mexanik parametrlarning eng yaxshi muvozanati kuzatilgan.

Tadqiqotchi G.V. Dolgov esa iplarning mustahkamligini to'g'ridan-to'g'ri ularning tarkibiy notekisligi bilan bog'lagan. U iplar notekislik darajasini (CV%) kamaytirish orqali pishqlik va chiroyli tuzilmani ta'minlash mumkinligini eksperimental asosda isbotlagan. Shu bilan birga, Dolgov aralash tolali iplarning mustahkamligi nafaqat materialga, balki ip ishlab chiqarish uslubiga (halqa yigirish, pnevmatik yigirish, rotor yigirish) ham bog'liq ekanligini qayd etgan.

Bundan tashqari, J.L. Napalkov aralash tolalarning mustahkamlikka ta'sirini iqlimiy sharoitlar, namlik, harorat va ishlab chiqarish muhitidagi bosim bilan bog'liq tarzda ko'rib chiqqan. U paxta-poliester aralashmalarining turli haroratda o'zgaruvchi fizik-mexanik ko'rsatkichlari bo'yicha o'tkazgan tajribalari asosida, yuqori harorat va past namlikda tolalarning uzilish kuchi pasayishini aniqlagan.

Yuqoridagi tadqiqotlar aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamligini baholashda faqat birlamchi xomashyolar emas, balki ularning aralashish texnologiyasi, ishlov berish usuli, namlik va issiqlik sharoitlari ham muhim omillar sifatida qaralishini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda aralash tolalardan tayyorlangan iplarning mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish uchun eksperimental metod qo'llanildi. Namunalarning fizik-mexanik xususiyatlari universal sinov mashinasida o'lchandi. Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, taqqoslash, dispersion tahlil va grafik vizualizatsiya asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aralashtirilayotgan komponentlar tolalarining chiziqli zichligi odatda o'rtacha chiziqli zichlikni kamaytirish va aralashmadagi tolalarning yo'g'onligi bo'yicha tekisligini oshirish maqsadida tanlanadi. Qayta ishlanayotgan tolalarning chiziqli zichligi bo'yicha minimal ko'rsatkichi ularning kardotarash jarayonida uzilish chastotasi va tarash sifati darajasi bilan muvofiqashtiriladi.

Kimyoviy tolalar yoki ularning tabiiy tolalar bilan aralashmasidan ip ishlab chiqarishda ko'ndalang kesimdagi tolalar soni ularning o'rtacha chiziqli zichligini hisobga olgan holda aniqlanishi tavsiya etiladi.

$$n_{\min} = (162 \dots 204) \sqrt{T_0 (\gamma) \gamma} / l, \quad (1)$$

Bu yerda; T_0 - tolaning o'rtacha chiziqli zichligi, teks;

γ - tolaning hajmiy zichligi, g/cm^3 ;

l - tola uzunligi, mm;

162 koeffitsiyentini 0,250 - 0,333 teks ga ega tolalar uchun, 183 - 0,200 - 0,222 teks tola uchun va 204 - 0,182 teks va undan kam teksga ega tolalar uchun qo'llash kerak.

Badalov K.I., Koriskiy K.I., Kukin G.N., Solovyev A.N. va boshqa olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ipning ko'ndalang kesimida ko'p sonli tolalarning mavjudligi bir xil chiziqli zichlikka ega bo'lgan silliq ip olish ehtimolini oshiradi.

Ba'zi tadqiqotchilar ipning ko'ndalang kesimidagi tolalarning joylashishini ip hajmiga joylashtirish masalasi bilan bog'lashni taklif etmoqda. Ular tomonidan tolaning ko'ndalang kesimini ipning ko'ndalang kesimiga joylashtirishni modellashtirish imkonini beruvchi algoritim ishlab chiqilgan. Bu algoritmda tolaning migratsion xususiyatlaridan foydalaniladi.

Zamonaviy ilm-fanga ma'lumki, tola gipotetik mahsulotning ko'ndalang kesimida Puasson qonuniga muvofiq tarqaladi va ko'ndalang kesim bo'yicha kvadratik notekislik quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$C_T = 100 \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{C_F}{100}\right)^2}}{\sqrt{n}} = 100 \frac{\sqrt{1 + 4\left(\frac{C_d}{100}\right)^2}}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

Bu yerda; $\tilde{N}_F = 2S_d$ - ko'ndalang kesim bo'yicha kvadratik notekislik, %;

C_d - tolaning diametri bo'yicha kvadratik notekislik, %;

$n = T / T_T = N / N_T$ - mahsulotning ko'ndalang kesimidagi tolaning o'rtacha soni;

T / T_T - mahsulot va tolaning mos ravishda o'rtacha chiziqli zichligi, teks;

N / N_T - mahsulot va tolaning mos ravishda raqami.

Mazkur formula tolaning qalinligi uning uzunligiga bog'liq bo'lmagan holatda olingan. Haqiqatan, tabiiy tolalarning chiziqli zichligi va uzunligi o'rtasida korrelyatsion aloqa mavjud, paxta tolasida kancha uzun bo'lsa, uning chiziqli zichligi shuncha kam bo'ladi. Shuning uchun (2) formulaga yanada sodda ko'rinish beriladi.

$$\tilde{N}_F = \frac{100K}{\sqrt{n}} \quad (3)$$

$$K = \sqrt{1 + (C_F / 100)^2} = \sqrt{1 + 4 / 100)^2} \quad (4)$$

Bu yerda: K - tola turiga bogliq koeffitsiyent (paxta uchun K=1,06, Sg =35% bo'lganda; jun uchun K=1,12, Sg' =50% bo'lganda; zig'ir K=1,3, Sg' =83% bo'lganda; viskoza shtapel tola uchun K=1,02, $C_A=5$ bo'lganda). Turli xil tola aralashmali gipotetik mahsulotning notekisligini hisoblash ishda taklif qilingan. (5)

$$C_H = 100 \sqrt{\frac{\beta_1 \cdot T_{T_1} \cdot K_1^2 + \beta_2 \cdot T_{T_2} \cdot K_2^2 \dots \beta_m \cdot T_{T_m} \cdot K_m^2}{T}} \quad (5)$$

Bu yerda; $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_m$ - aralashmadagi tolalar miqdori,

$T_1, T_{T_2} \dots T_T$ -komponentlar bo'yicha tolaning o'rtacha chiziqli zichligi, teks.

$\hat{E}_1, \hat{E}_2 \dots \hat{E}_T$ tola komponentlarining ko'ndalang kesimga ta'sirini xarakterlovchi koeffitsiyentlar.

T- aralashmadagi tolaning chiziqli ziligi, teks.

(5),(2) formulalar kamroq chiziqli zichlikga ega va ko'prok tekis toladan foydalanilganda mazkur chiziqli zichlik bo'yicha silliqroq ip olish mumkinligi ko'rsatmoqda.

Mutaxassis-to'qimachilar, jumladan prof. V.A. Usenko, prof. K.E. Perepelkin va boshqalar, kimyoviy tolalarni tabiiy tolalar bilan aralashtirib foydalanish maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlagan. Ularning fikricha, bu yondashuv ipning xususiyatlari va sifatini yaxshilash, notekislikni kamaytirish, yigirish jarayonidagi uzilishlarni kamaytirish, texnologik jarayonni silliq o'tishini ta'minlash hamda uskuna va mehnat unumdorligini oshirish bilan bog'liq.

Tolaning uzilish kuchi va cho'zilishi olinadigan ipning sifati va pishiqligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi borasida tadqiqotchilar o'rtasida shubha yo'q. Tadqiqotlarda tola qanchalik mustahkam va pishiqligi jihatidan kam notekis bo'lsa, texnologik jarayon shunchalik barqaror o'tadi va tola kamroq shikastlanadi, degan xulosa keltirilgan.

Bir qator ilmiy ishlarda ip sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida xomashyoning gigroskopikligi, elektrlashuv darajasi, toladagi nuqsonlar hamda iflos aralashmalar kabi xususiyatlar ko'rsatib o'tilgan. Tolaning suv bug'i va suvni yutish hamda qayta chiqarish xususiyatlari to'qimachilik korxonalaridagi texnologik jarayonlarning samaradorligiga hamda ushbu tolalardan tayyorlangan mahsulotlarning iste'mol xossalriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan.

Tola namligi oshganda uning uzilish kuchi, cho'zilishi, yopishqoqligi va tolalar orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti oshadi. Shu sababli tolani titish koeffitsiyenti hamda titish va tarash mashinalaridagi tozalash samaradorligi pasayadi. Shu bilan birga, yuqori namlikdagi toladan olingan mahsulotni tortish orqali to'g'rilash natijasi yaxshilanadi. T.M. Sharovanning ta'kidlashicha, namlik oshishi bilan yigirish mashinalaridagi uzilishlar kamayadi.

Tabiiy va sellyuloza tolalari ishlab chiqariladigan korxonalarda havo namligi o'zgarishiga juda sezuvchan bo'lib, bunday tolalar namlikni yaxshi singdiradi. Hidrofil tolalar namlik yutgach, ularning ko'ndalang kesimi 22–65 % gacha kengayadi, bu esa bo'yoqlarning to'qimalarga chuqurroq singishini ta'minlaydi. Aksincha, gidrofob tolalar suvni yutmay, uni faqat sirtida ushlab turadi, bu esa bunday tolalardan tayyorlangan mahsulotlarni ishlatishda noqulay hislarni yuzaga keltirishi mumkin.

Shu bilan birga, tabiiy va kimyoviy tolalardan tayyorlangan mahsulotlar aralashmasida har ikki komponentning ijobiy xususiyatlaridan kompleks holda foydalanish imkoniyati mavjud. Jumladan, ular suvni yetarli darajada yutadi, gigiyenik xossalarga ega, solishtirma uzilish kuchi ko'rsatkichlari yuqori, ko'p marotaba bukilish va cho'zilishga chidamli, ishqalanishga barqaror bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tabiiy va kimyoviy tolalar aralashmasini qayta ishlashda muhim jihatlardan biri – materiallarning statik elektr zaryadlarini generatsiyalash va yig'ish qobiliyatidir. Bir qator olimlar tadqiqotlariga ko'ra, tolalarning eng yuqori darajada zaryadlanishi ularni tarash va yuqori tezlikda piltalash mashinalarida qayta ishlash jarayonida yuz beradi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari paxta tolasini va shtapelli kimyoviy tolalar aralashmasini ma'lum nisbatda bo'lganda, istalgan xususiyatlarga ega ip va mahsulotlar olish imkonini beradi. Bu esa texnologik jarayon sharoitlarini yaxshilaydi hamda uning barqarorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Қ. Жуманиязов ва бошқ. Тўқимачилик маҳсулотлари технологияси ва жиҳозлари. Дарслик. – Т.: Ф. Фулом, 2012 й.
2. Қ. Ф. Ғофуров, С. Л. Матисмаилов, М. Ш. Холияров. Йигирув корхоналари жиҳозлари. Дарслик. – 2007 й.
3. Севостьянов А. Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов. – М.: Машиностроение, 1980 г.
4. Ю.Н. Соколов. Технология синтетических волокон. – Л.: Химия, 1985. – 304 с.
5. Г.В. Долгов. Управление качеством в процессе прядения. – М.: Текстильформ, 1990. – 245 с.
6. Ж.Л. Напалков. Физика текстильных материалов. – М.: ВШ Текстильпром, 1993. – 267 с.
7. В.В. Семёнов. Показатели качества текстильной продукции. – СПб.: Политехника, 2001. – 316 с.
8. Ш. Исҳоқов. Тўқимачилик кимёси. Дарслик. – Т.: Ўзбекистон, 1995 й.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100